

Kuesioner Persepsi Pasien Terhadap Pelayanan Kefarmasian oleh Tenaga Kefarmasian di Apotek

Nisa Febrinasari, Abdur Rosyid, Fadhilla H
Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung
Ditranslasikan dan dimodifikasi ke dalam Bahasa Indonesia dari kuesioner El-Sharif et al., 2017

Demografi

1. Umur (tahun) : 17-25 26-35 36-45
 46-55 56-65 > 65
2. Jenis kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Tingkat pendidikan : SD SMP/Sederajat
 SMA/Sederajat Diploma/Sarjana
 Lain-lain
4. Latar belakang pekerjaan : Kesehatan Tidak
5. Kemampuan bahasa : Indonesia Bahasa Jawa
 Bahasa Lain
6. Tempat tinggal :
7. Jenis apotek yang dikunjungi : Apotek Jaringan Apotek Bukan Jaringan

NB : Apotek Jaringan/ *Franchise* adalah apotek yang memiliki perikatan antar pihak yang memberi hak (*Franchisor*) dan pihak yang diberikan hak terhadap apotek (*Franchisee*). Contoh Apotek Jaringan : Apotek K24, Apotek Kimia Farma, Apotek Viva Generik.

A. Layanan Kefarmasian di Apotek

1. Apakah yang melayani anda Apoteker atau bukan ?
 Ya Tidak Tidak tahu
2. Mengapa anda mengunjungi apotek ?
 - Untuk menebus resep obat (untuk saya sendiri/ orang lain/ keduanya)
 - Untuk konsultasi
 - Untuk membeli obat bebas / bebas terbatas
 - Membeli Kosmetik
 - Membeli Suplemen
 - Membeli Produk bayi (susu, makanan)
 - Membeli Produk wanita
 - Lainnya

Jika jawaban Anda "Untuk menebus resep:"

- Saya bisa menebusnya segera.

- Saya menunggu di apotek untuk beberapa waktu
- Saya kembali lagi nanti untuk mengambilnya
- 3. Bantuan Tenaga Kefarmasian untuk mendapatkan barang-barang lain memuaskan:
 - Ya Tidak
- 4. Kebangsaan Tenaga Kefarmasian yang bertugas:
 - Indonesia Lainnya
- 5. Apakah ada hambatan bahasa dalam komunikasi dengan Tenaga Kefarmasian:
 - Ya Tidak
- 6. Bagaimana Anda bisa menggambarkan apotek terakhir yang Anda kunjungi?
 - Ini adalah apotek yang Anda pilih untuk dikunjungi jika memungkinkan
 - Ini adalah salah satu dari beberapa apotek yang Anda gunakan saat Anda membutuhkannya
 - Hanya apotek ini yang cocok untuk Anda
- 7. Jumlah waktu yang dihabiskan oleh Tenaga Kefarmasian yang bertugas dengan Anda:
 - Cukup Tidak cukup
- 8. Waktu rata-rata:
 - <5 menit 5 menit 10 menit 15 menit 30 menit
- 9. Bagaimana Anda menilai Tenaga Kefarmasian yang melayani Anda? Apakah berpengalaman/ dapat dipercaya/ percaya diri/ bermanfaat ?
 - Setuju Netral Tidak Setuju

B. Peran Tenaga Kefarmasian dalam Pendidikan Pasien

- 10. Pernahkah Anda diberi saran tentang hal-hal berikut oleh Tenaga Kefarmasian?
 - Ya Tidak

Saran apakah yang pernah diberikan ? (beri tanda ✓ , boleh lebih dari 1 pilihan).

- Berhenti rokok
- Makan sehat
- Latihan fisik
- Steroid anabolik
- Hipertensi
- Diabetes
- Kontrasepsi oral
- Penggunaan antibiotik dalam flu dan pilek
- Lainnya ()

C. Kelengkapan Informasi yang Diberikan Kepada Pasien Dengan Layanan yang Diberikan oleh Tenaga Kefarmasian di Apotek

- 11. Tenaga Kefarmasian yang bertugas memberikan obat-obatan anda dengan cara yang sopan
 - Setuju Netral Tidak Setuju
- 12. Instruksi diberi label yang jelas oleh Tenaga Kefarmasian pada setiap obat

- Setuju Netral Tidak Setuju
13. Tenaga Kefarmasian menjelaskan semua kemungkinan efek samping dengan jelas
- Setuju Netral Tidak Setuju
14. Tenaga Kefarmasian memberikan informasi tertulis / tercetak tentang terapi obat dan / atau penyakit
- Setuju Netral Tidak Setuju
15. Tenaga Kefarmasian menggunakan informasi tentang kondisi / obat Anda sebelumnya ketika memberikan terapi obat Anda
- Setuju Netral Tidak Setuju
16. Tenaga Kefarmasian memberi informasi tentang metode penyimpanan obat yang tepat
- Setuju Netral Tidak Setuju
17. Tempat konseling Tenaga Kefarmasian menghormati privasi Anda
- Setuju Netral Tidak Setuju

Setiap rekomendasi yang Anda berikan akan meningkatkan kinerja apoteker dan pemberian pelayanan kefarmasian

